

Boymuhammedova Sayyora Nabi qizi

Termiz davlat universiteti pedagogika instituti

Maktabgacha va TEXNOLOGIK ta'lim fakulteti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(maktabgacha ta'lim) yo'nalishi 1-kurs 21-17 guruh talabasi

boymuhammedovas@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669773>

Annotatsiya. Maqolada bo'lg'usi maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativligi faoliyatini shakllantirish texnologiyasi va kreativlik tushunchasining umumiy tavsifi haqida malumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, pedagog xodimlar, kompetensiya, kreativlik texnologiyasi

Mamlakatimi mustaqillikga erishgan kundan boshlab ta'lim tizimining barcha bosqichida amaliy islohotlar amalga oshirilmoqda. O'qituvchi va murabbiylar maqomini ko'tarish borasida ham anchagina ezgu g'oyalari va jadal islohotlar olib borilmoqda. Pedagogik soha vakillarining nufuzi va qadr-qiymati, shanini ulug'lash nafaqat jamiyatning ziyoli qatlamining nufuzini oshiradai, balki kelajak bunyodkorligiga mustahkam poydevor qo'yishni taminlab beradi.

Uzluksiz ta'lim tizimining daslabki bo'g'ini bo'lgan maktabgacha ta'lim tizimida pedagogik kreativlik haqida gapirganda har biri alohida jihatlar va o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu mavzu yuzasidako'plab olimlar qadimdan to hozirgi kunga qadar ilmiy ishlar va g'oyalarni ilgari surib kelmoqdalar. Binobarin Muso Xorazmiy, Ahmad al-Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Zamaxshariy, Burhoniddin Marg'inoniy, shuningdek, "Ma'mun akademiyasi" deb nomlangan Xorazmdagi ilmiy markazda (IX-XII asrlar) faoliyat ko'rsatgan allomalar ijodida inson tarbiyasi jamiyat taraqqiyotining asosini tashkil etuvchi omil sifatida baholanib, ilmiy o'rganilgan.

Kreativlik (lot., ing. "create" – yaratish, "creative" yaratuvchi, ijodkor) – individning yangi g'oyalarni ishlab chiqarishga tayyorlikni tavsiflovchi hamda mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiruvchi ijodiy qobiliyati ma'nosini ifodalaydi. Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi.

Amerikalik psixolog P.Torrens fikricha, kreativlik muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish; farazni tekshirish va o'zgartirish; qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash; muammo yechimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o'zaro qaramaqarshiligiga nisbatan ta'sirchanlikni ifodalaydi.

"Kreativlik otasi" nomi bilan mashhur Pol Torrens kreativlikning to'rt asosiy konikmasini aniqlagan. Uning olib borgan tadqiqotlari shundan dalolat beradiki, mazkur daslabki kreativ ko'nikmalarni shakllantirish va ularni baholash mumkun.

1. Ravonlik. Ko'plab g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi ko'p degan so'zga asoslanadi.

2. Moslashuvchanlik. Turli g'oyalarni o'ylab topish ko'nikmasi o'zgartirish degan so'zga asoslanadi.

3. O'ziga xoslik. Boshqalarga o'xshamagan, ajralib turuvchi g'oyani o'ylab topish ko'nikmasi noyob degan so'zga asoslanadi.

4. Yaratuvchanlik. G'oyalarni kengaytirish ko'nikmasi qo'shish degan so'zga asoslanadi.

Ushbu mexanizm orqali amalga oshiriladigan ishlar pedagogik kompetensiyani yuqori darajaga ko'tarishga yordam beradi. Shu o'rinda kompetensiya tushunchasi va uning tasnifiy tuzilishini alohida takidlash lozim.

Bo'lajak pedagogning kreativlik sifatlarga ega bo'lishi uning shaxsiy qobiliyatlari, tabiiy va ijtimoiy quvvatini kasbiy faoliyatni sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi.

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishi uning kasbiy faoliyatini sifatli, samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan tarbiyachi-pedagoglarning kreativlik sifatlariga ega bo'lishlari, bu tarbiya va o'quv jarayonlarini tashkil etishda an'anaviy yondoshishdan farqli o'laroq yangi g'oyalar o'ylab topishi, tashabbuskorlik qilishi, ya'ni bir qolipda fikrlamasligi, yangicha usullardan foydalana olishlari kabi bir qator imkoniyatlarni yuzaga keltiradi.

Bo'lajak tarbiyachi-pedagogning o'z ishiga kreativ yondoshuvi nimalarda o'z aksini topadi? Buni qarangi, odatda kreativlik bolalar faoliyatida tez-tez ko'zga tashlansada, biroq bu xolat bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishini kafolatlama ekan. Ana shu xolatda tarbiyachi-pedagog bolalarning kelgusida ijodiy yutuqlarni qo'lga kiritishini kafolatlash uchun eng samarali yo'l kreativ yondoshuvni tanlashi kerak bo'lar ekan. Buning uchun u bolalar tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab quvvatlashi, ularning qiziqishlarini e'tiborga olishi, har bir bolada uchraydigan alohida qobiliyatni maqsadli yo'naltira olish yo'llarini qidirib topishi kerak bo'ladi.

Tarbiyachi-pedagog ijodiy faoliyatini tashkil etishda muammoli masalalarni yechish va tahlil qilishga, shuningdek ijod mahsulotlarini yaratishga aloxida e'tibor qaratish zarur. Tarbiyachi-pedagog muammoli vaziyatlarni hal qilar ekan, masalaning yechimini topishga ijodiy yondoshishi uning hissiy-irodaviy sifatlarining rivojlanishiga yordam beradi.

Ko'pgina pedagog-tarbiyachilar o'zlarida kreativlik qobiliyatlari mavjud emas deb o'ylaydilar. Buning ikki xil sababi bor: Birinchisi, ko'p tarbiyachi-pedagoglar kreativlik tushunchasi kanday ma'noni anglatishini to'lik izoxlay olmaydilar. Ikkinchisi, kreativlik negizida kanday sifatlarni aks etishidan bexabar.

XULOSA

Bir so'z bilan aytganda bo'lg'usi tarbiyachi pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati muntazam o'qib o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllanib boradi. Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kreativlik qobiliyatlariga ega bo'lishlari uchun talabalik yillaridayoq malakali ustozlar

tomonidan poydevor quyib borilayotganiga guvox bo'lyapmiz. Xulosa qilib aytganda tarbiyachi-pedagog o'z faoliyatiga kreativ yondashuv, ya'ni kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni bilishi, bolalarni mashg'ulotlarga qiziqтира olishi, yangiliklar yaratishi, yosh avlodni yetuk, ma'naviy barkamol inson qilib tarbiyalashda bilim va mahoratlarini amaliyotda qo'llay olish lozim.

Adabiyotlar:

1. Inoyatov U.I. Ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarish g'g' Kasb- hunar ta'limi.- 2004.- №1.-B. 3-4.
2. Musurmonova O. Yuqori sinf o'quvchilarini ma'naviy madaniyati shakllantirishning pedagogik asoslari: Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis.-T.:1993.-289 b.
3. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. T. Universitet, 1998.- 184 b.
4. G'ulomov. X.R. Raimov. va boshqalar. "Ta'lim-tarbiya sifati va qirralari". T; «Fan va texnologiyalar». 2004.
5. Kushvaktov N.X. O'quvchilarni milliy-manaviyat qadriyatlarini o'rganish va tayyorlashning pedagogik va kompyuterli asoslari: Ped.fan.nomz. diss. - T.: 2006. - 174 b.

